

Analisis Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengunjung di Taman Tegallega Kota Bandung.

Analysis of the Employee Performance Management System in Improving the Quality of Visitor Services at Tegallega Park, Bandung City.

Miftahudin¹, Elis Elyanti², Resya Dwi Marselina, S.E., M.M.³.

². Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia,

³. Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia,
Narahubung: Miftahudin, email: miftahudin10123027@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diajukan: xx/xx/2025

Diterima: xx/xx/2025

Diterbitkan: 31/07/2025

Kata Kunci:

Manajemen Kinerja, Kualitas Pelayanan Publik, Ruang Terbuka Hijau, Taman Tegallega, Pelayanan Pengunjung.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem manajemen kinerja pegawai UPT Taman Tegallega Kota Bandung, dampaknya terhadap kualitas pelayanan pengunjung, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan Kepala UPT, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kinerja telah diimplementasikan melalui pembagian tugas berbasis wilayah, pengawasan berjenjang, dan evaluasi rutin terhadap 83 pegawai (PNS dan PPPK). Meskipun sistem ini berhasil mendukung pemeliharaan kebersihan dan ketertiban fasilitas taman, pelaksanaannya masih belum optimal akibat munculnya kendala operasional seperti masalah sampah, pengamen, dan dugaan pungutan parkir liar. Hambatan utama bersumber dari ketidakseimbangan antara luasnya kawasan (19 hektare) dan lonjakan beban pelayanan pada akhir pekan yang mencapai lebih dari 7.000 pengunjung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun struktur organisasi dan sistem pengawasan telah berjalan dengan jelas sebagai faktor pendukung, efektivitas manajemen kinerja UPT Taman Tegallega masih perlu diperkuat melalui pengawasan operasional yang lebih ketat dan tindak lanjut permasalahan di lapangan demi tercapainya kualitas pelayanan publik yang optimal.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the implementation of the employee performance management system at UPT Taman Tegallega, Bandung City, its impact on visitor service quality, along with its supporting and inhibiting factors. Employing a descriptive qualitative method through in-depth interviews with the Head of the UPT, the findings indicate that performance management has been executed through area-based task delegation, hierarchical supervision, and routine evaluations of 83 employees (comprising civil servants/PNS and contract employees/PPPK). Although the system has successfully maintained the cleanliness and orderliness of the park facilities, its execution remains sub-optimal due to operational constraints such as waste management issues, unauthorized street musicians, and allegations of illegal parking levies. The primary obstacle stems from the disproportion between the vast park area (19 hectares) and the surge in service workload during weekends, accommodating over 7,000 visitors. This study concludes that while a well-defined organizational structure and supervision system serve as strong supporting factors, the overall effectiveness of performance management at UPT Taman Tegallega requires further reinforcement through stricter operational monitoring and prompt resolution of on-site issues to achieve an optimal quality of public service.

Keywords:

Performance Management, Public Service Quality, Green Open Space, Tegallega Park, Visitor Services.

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

<https://doi.org/10.55916/frima.v1i7>

e – ISSN: 2656-6362

p – ISSN: 2614-6681

1. Pendahuluan

Taman Tegallega yang berlokasi di Jalan Moh. Toha No. 70, Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung merupakan salah satu taman kota tertua sekaligus ruang terbuka hijau yang memiliki peran penting bagi masyarakat. Dengan luas mencapai sekitar 19 hektare, taman ini menjadi pusat aktivitas rekreasi, olahraga, interaksi sosial, serta ruang publik yang banyak dimanfaatkan oleh warga Kota Bandung. Sejak tahun 2022, Pemerintah Kota Bandung melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap kawasan Taman Tegallega guna meningkatkan fungsi ekologis, sosial, dan estetika kawasan. Revitalisasi tersebut turut mendorong meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berkunjung, yang terlihat dari tingginya jumlah pengunjung terutama pada akhir pekan.

Meskipun minat masyarakat terhadap Taman Tegallega terus meningkat, kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengunjung masih menjadi perhatian. Berdasarkan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung Tahun 2023, indeks kepuasan pengunjung terhadap pelayanan petugas pada taman-taman kota baru mencapai angka 72,4. Capaian tersebut masih berada di bawah target minimal 80 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPKP Kota Bandung Tahun 2023–2026. Kesenjangan antara capaian aktual dan target yang telah ditentukan menunjukkan adanya permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya terkait kinerja pegawai yang secara langsung berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada pengunjung.

Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas pelayanan publik. Menurut Mangkunegara (2017), kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Dalam konteks pengelolaan fasilitas publik seperti Taman Tegallega, kinerja pegawai tidak hanya tercermin dari penyelesaian tugas operasional, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat sering kali berkaitan dengan belum optimalnya penerapan manajemen kinerja sumber daya manusia. Armstrong (2006) menjelaskan bahwa manajemen kinerja merupakan pendekatan strategis dan terpadu yang bertujuan menciptakan nilai berkelanjutan bagi organisasi melalui peningkatan kinerja individu dan tim serta pengembangan kompetensi pegawai secara berkesinambungan. Melalui sistem manajemen kinerja yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa setiap pegawai bekerja sesuai tujuan organisasi, memiliki standar kerja yang jelas, memperoleh umpan balik yang konstruktif, dan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Sebaliknya, lemahnya pengelolaan kinerja berpotensi menyebabkan arah kerja yang tidak jelas sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam manajemen kinerja adalah sistem penilaian kinerja. Dessler (2015) menyatakan bahwa sistem penilaian kinerja merupakan proses yang mencakup penetapan standar kerja, pengukuran kinerja aktual pegawai terhadap standar tersebut, serta pemberian umpan balik sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja. Namun demikian, berbagai instansi pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam implementasi sistem penilaian kinerja. Mulyadi (2022) mengemukakan bahwa penilaian kinerja pada sejumlah instansi sering kali hanya berfungsi sebagai formalitas administratif dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menyebabkan proses evaluasi belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku kerja maupun peningkatan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

Lemahnya sistem manajemen dan penilaian kinerja dapat berdampak pada kompetensi pelayanan pegawai. Hardiyansyah (2020) menjelaskan bahwa kompetensi pelayanan merupakan karakteristik yang mendasari efektivitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pada pengelolaan ruang terbuka hijau, kompetensi pelayanan tercermin melalui kemampuan petugas dalam menjaga kebersihan dan ketertiban taman, memberikan informasi kepada pengunjung, merespons keluhan dengan cepat, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat. Kompetensi tersebut menjadi faktor yang menentukan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Urgensi peningkatan kinerja pegawai juga diperkuat oleh regulasi yang mengatur sistem manajemen kinerja aparatur pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa kinerja

aparatur harus dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, manajemen kinerja tidak hanya dipahami sebagai proses administrasi kepegawaian, tetapi sebagai suatu siklus berkelanjutan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengembangan kapasitas pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks Taman Tegallega, pentingnya sistem manajemen kinerja semakin terlihat karena taman ini merupakan salah satu destinasi ruang publik dengan intensitas kunjungan yang tinggi. Ribuan pengunjung datang setiap akhir pekan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Tingginya jumlah pengunjung tersebut menuntut adanya pelayanan yang berkualitas dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Apabila sistem manajemen kinerja belum berjalan secara optimal, maka potensi terjadinya berbagai permasalahan pelayanan akan semakin besar dan berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat.

Selain itu, kajian mengenai manajemen kinerja pegawai pada pengelolaan ruang terbuka hijau masih relatif terbatas dibandingkan penelitian yang berfokus pada pelayanan administratif di lingkungan perkantoran pemerintah. Padahal, karakteristik pelayanan di ruang publik memiliki tantangan yang berbeda karena pegawai berhadapan langsung dengan masyarakat dalam lingkungan yang dinamis dan melibatkan berbagai aspek operasional di lapangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dalam pengelolaan pelayanan pengunjung di Taman Tegallega Kota Bandung menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik manajemen kinerja yang diterapkan, dampaknya terhadap kualitas pelayanan pengunjung, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana sistem manajemen kinerja pegawai diterapkan dalam pengelolaan pelayanan pengunjung di Taman Tegallega Kota Bandung, bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi sistem manajemen kinerja tersebut. Pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam memahami hubungan antara pengelolaan kinerja sumber daya manusia dengan kualitas pelayanan publik pada pengelolaan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dalam pengelolaan pelayanan pengunjung di Taman Tegallega Kota Bandung, mengidentifikasi dampak penerapan sistem manajemen kinerja terhadap peningkatan kualitas pelayanan pengunjung, serta mengkaji berbagai faktor yang mendukung dan menghambat implementasi manajemen kinerja pegawai. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tata kelola sumber daya manusia pada fasilitas publik serta menjadi bahan masukan bagi pengelola dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Kajian Teori

Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia

Manajemen kinerja sumber daya manusia merupakan pendekatan strategis yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada pengembangan potensi pegawai secara berkelanjutan. Menurut Armstrong (2006), manajemen kinerja SDM didefinisikan sebagai proses terpadu untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan cara meningkatkan kinerja individu dan tim melalui pengembangan kemampuan profesional mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan fasilitas publik sangat bergantung pada bagaimana pengelola memperlakukan kinerja sebagai aset strategis, bukan sekadar pemenuhan tugas rutin.

Dalam operasionalnya, manajemen kinerja dipandang sebagai sebuah siklus yang berkesinambungan. Wibowo (2022) menguraikan siklus ini ke dalam empat tahapan vital yang meliputi tahap pertama yaitu perencanaan kinerja sebagai proses penetapan standar kerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang harus dicapai. Tahap kedua adalah pelaksanaan dan pemantauan, di mana pegawai menjalankan tugas yang dibarengi dengan bimbingan (coaching) dari atasan. Tahap ketiga berupa penilaian kinerja sebagai evaluasi berkala untuk melihat kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan. Tahap terakhir adalah tindak lanjut yang diwujudkan melalui pemberian penghargaan (reward) atau perbaikan kompetensi berdasarkan hasil evaluasi. Di Indonesia, manajemen kinerja SDM di sektor publik memiliki landasan yuridis yang ketat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang mewajibkan kinerja aparatur pemerintah bersifat terukur, objektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kinerja Pegawai dan Sistem Penilaian Kinerja

Kinerja pegawai merupakan cerminan dari efektivitas individu dalam menjalankan fungsinya di dalam organisasi. Mangkunegara (2017) menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Di lingkungan fasilitas publik seperti taman kota, kinerja ini tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik, tetapi juga dari perilaku kerja yang mencerminkan dedikasi terhadap kenyamanan pengunjung. Untuk memastikan kinerja tersebut tetap berada pada jalur yang benar, diperlukan sebuah sistem penilaian kinerja yang kredibel.

Dessler (2015) menjelaskan bahwa sistem penilaian kinerja adalah proses evaluasi yang membandingkan kinerja aktual pegawai dengan standar yang telah ditetapkan, diikuti dengan pemberian umpan balik (feedback) dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pegawai untuk merumuskan langkah perbaikan. Permasalahan yang sering muncul di instansi daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2022), adalah sistem penilaian yang cenderung bersifat formalitas administratif. Penilaian kerap hanya dilakukan di atas kertas untuk memenuhi prasyarat kenaikan pangkat, tanpa benar-benar menyentuh aspek perbaikan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kompetensi Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Publik

Kompetensi pelayanan merupakan faktor internal pegawai yang menentukan seberapa baik kualitas layanan yang dihasilkan. Hardiyansyah (2020) mendefinisikan kompetensi pelayanan sebagai paduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap (attitude) yang memungkinkan seorang pegawai memberikan layanan prima kepada publik. Dalam konteks ruang terbuka hijau, kompetensi ini mencakup kemampuan teknis menjaga ketertiban serta kemampuan interpersonal dalam berkomunikasi secara ramah dengan pengunjung. Kompetensi pegawai inilah yang menjadi pilar utama dalam membangun kualitas pelayanan publik. Menurut Zeithaml dalam Hardiyansyah (2020), kualitas pelayanan dievaluasi berdasarkan lima dimensi utama yang dikenal dengan *servqual*. Dimensi pertama adalah keandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan layanan secara akurat dan konsisten sesuai standar.

Dimensi kedua adalah ketanggapan (responsiveness) yang berfokus pada kesigapan petugas dalam membantu dan merespons kebutuhan pengunjung dengan cepat. Dimensi ketiga, jaminan (assurance), mencakup kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang menumbuhkan rasa aman bagi pengunjung. Dimensi keempat adalah empati (empathy), yang direpresentasikan melalui perhatian tulus dan pemahaman terhadap kebutuhan spesifik setiap pengunjung taman. Dimensi kelima adalah bukti fisik (tangibles), yang meliputi kondisi fisik fasilitas taman, kebersihan, serta kerapian penampilan petugas di lapangan. Rendahnya capaian survei kepuasan masyarakat umumnya mengindikasikan bahwa dimensi-dimensi pelayanan tersebut belum terpenuhi secara maksimal.

Hubungan Manajemen Kinerja dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Manajemen kinerja pegawai memiliki hubungan kausalitas yang kuat dengan kualitas pelayanan publik. Keberadaan sistem manajemen kinerja yang baik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sekaligus motivasi bagi pegawai. Menurut Widodo (2020), siklus manajemen kinerja yang transparan dan diikuti dengan umpan balik yang konstruktif akan secara otomatis meningkatkan motivasi serta profesionalisme kerja pegawai. Ketika seorang pegawai di fasilitas publik merasa bahwa kinerja dan perilakunya dinilai secara objektif, ia akan terdorong untuk meningkatkan kompetensi pelayanannya.

Peningkatan kompetensi ini kemudian akan tercermin secara langsung dalam kualitas interaksi harian antara petugas dan pengunjung. Sebaliknya, manajemen kinerja yang lemah akan menghasilkan pegawai yang bekerja tanpa arah, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas publik tersebut. Hubungan kausalitas inilah yang menegaskan bahwa perbaikan tata kelola manajemen kinerja merupakan syarat mutlak bagi tercapainya target kepuasan masyarakat yang optimal.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengunjung di Taman Tegallega Kota Bandung. Fokus penelitian diarahkan pada proses perencanaan kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan, evaluasi kinerja, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Konservasi Tegallega yang berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, beralamat di Jalan Moh. Toha No. 70, Kota Bandung. Lokasi ini dipilih karena Taman Tegallega merupakan salah satu ruang terbuka hijau terbesar di Kota Bandung yang memiliki tingkat kunjungan masyarakat cukup tinggi serta sedang menjalani proses revitalisasi sehingga membutuhkan pengelolaan kinerja pegawai yang efektif.

Gambar 3.1 Peta Lokasi Taman Tegallega

Informan penelitian adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Taman Tegallega. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber penelitian merupakan Kepala UPT Taman Tegallega yang memberikan informasi mengenai struktur organisasi, komposisi pegawai, perencanaan kerja, mekanisme pengawasan, evaluasi kinerja, sistem penghargaan dan sanksi, indikator kinerja, serta kualitas pelayanan kepada pengunjung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan sistem manajemen kinerja pegawai dan kualitas pelayanan pengunjung. Data yang diperoleh meliputi gambaran umum instansi, komposisi pegawai, pembagian tugas, mekanisme pengawasan, evaluasi kinerja, sistem reward dan punishment, penanganan pegawai berkinerja rendah, indikator penilaian kinerja, tingkat kunjungan masyarakat, keluhan pengunjung, serta mekanisme penanganan pengaduan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber. Data yang telah terkumpul kemudian disusun, dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, serta dianalisis untuk menggambarkan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan kaitannya dengan kualitas pelayanan pengunjung di Taman Tegallega Kota Bandung.

Berdasarkan data penelitian yang tersedia, tidak ditemukan informasi mengenai penggunaan teknik validasi data tertentu seperti triangulasi, member checking, maupun teknik validasi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini mendasarkan temuan pada hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber di lingkungan UPT Taman Tegallega Kota Bandung.

4. Hasil Dan Pembahasan

Struktur Organisasi, Komposisi, dan Perencanaan Kinerja

Pengelolaan Taman Tegallega dilaksanakan di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Tegallega. Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan dalam kerangka organisasi birokrasi yang jelas dengan garis komando yang formal. Pelaksanaan operasional didukung oleh 83 pegawai, yang terdiri atas 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 73 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagian besar pegawai PPPK sebelumnya merupakan tenaga non-PNS yang telah diusulkan dan diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada tahun 2025. Penempatan pegawai mencakup fungsi administrasi di kantor maupun tugas operasional di lapangan. Komposisi ini menggambarkan kemampuan organisasi dalam menjaga kontinuitas layanan melalui kombinasi sumber daya manusia yang tersedia.

Dalam aspek perencanaan kerja, pekerjaan disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai. Pada awalnya, sebagian besar pegawai direkrut khusus sebagai tenaga kebersihan. Namun, seiring dengan penyesuaian regulasi kepegawaian modern, seluruh ASN kini diwajibkan memahami tugas administrasi maupun tugas lapangan. Hal ini sejalan dengan teori fleksibilitas organisasi dalam manajemen kinerja, yakni bahwa pembagian tugas tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan kebijakan. Mengingat luas kawasan Taman Tegallega yang mencapai sekitar 19 hektare, pembagian kerja diimplementasikan melalui proses pemetaan dan pengelompokan berdasarkan blok wilayah tertentu. Strategi ini merupakan bentuk nyata dari prinsip organizing dan spesialisasi kerja, yang bertujuan agar pelaksanaan tugas menjadi lebih terarah dan pengawasan lebih mudah dilakukan.

Pengawasan, Evaluasi, dan Indikator Penilaian Kinerja

Pengawasan kinerja dilakukan melalui struktur hierarkis di mana Kepala UPT mendelegasikan fungsi pemantauan harian kepada Koordinator Lapangan (Korlap) atau pengelola sarana dan prasarana. Pola ini menunjukkan berjalannya fungsi controlling secara berlapis. Pengawasan bersifat preventif maupun represif, difokuskan pada kepatuhan terhadap jam kerja (mulai pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB) dan keberadaan pegawai di lokasi tugas. Pegawai dilarang meninggalkan area kerja tanpa kepentingan mendesak. Hal ini membuktikan bahwa manajemen kinerja di instansi ini tidak sekadar menilai hasil akhir, tetapi menjadikan disiplin proses kerja sehari-hari sebagai indikator fundamental.

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian tugas secara spesifik melalui dua aspek: kinerja tim dan kinerja individu. Mayoritas pekerjaan pemeliharaan taman dieksekusi secara berkelompok yang terdiri atas empat hingga lima orang. Oleh karena itu, tingkat keaktifan satu individu akan langsung memengaruhi capaian kelompok. Indikator utama penilaian berfokus pada kondisi fisik area (bersih, rapi, dan terawat) yang menjadi tanggung jawab pegawai. Apabila ditemukan pegawai yang tidak disiplin atau kinerjanya kurang optimal, evaluasi ditindaklanjuti dengan kebijakan rolling (perpindahan wilayah/blok tugas) untuk memudahkan pengawasan intensif. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan korektif dalam performance appraisal, di mana perbaikan dilakukan melalui penyesuaian posisi kerja operasional, bukan sekadar teguran administratif di atas kertas.

Sistem Sanksi, Penanganan Kinerja Rendah, dan Motivasi Pegawai

Sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) di UPT Taman Tegallega memiliki karakteristik khas birokrasi pemerintahan. Instansi tidak menerapkan bonus atau insentif finansial di luar ketentuan baku. Loyalitas, integritas, dan disiplin dianggap sebagai kewajiban absolut pegawai. Penghargaan lebih diarahkan pada dukungan pengembangan diri, seperti motivasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan demi peningkatan karier. Kondisi ini mengonfirmasi teori motivasi kerja sektor publik, di mana penggerak kinerja tidak semata-mata insentif material, tetapi juga tanggung jawab jabatan.

Sebaliknya, sistem sanksi bagi pegawai yang kinerjanya rendah diterapkan secara bertahap dan tegas. Langkah awal berupa pemindahan lokasi pengawasan, diikuti dengan sanksi tertulis atau sanksi sosial seperti pengurangan penugasan. Jika pelanggaran berlanjut, kasus akan dilaporkan kepada Kasubag Tata Usaha (kepegawaian) dengan dampak penahanan gaji. Khusus bagi PPPK yang terikat kontrak, kinerja buruk berimplikasi pada sanksi disiplin berat hingga pemutusan hubungan kerja, terlebih jika menyangkut pelanggaran fatal atau tindak pidana kriminal. Mekanisme ini sejalan dengan teori pengendalian kinerja yang mewajibkan adanya konsekuensi nyata demi menjaga ketertiban organisasi.

Dampak Sistem Kinerja terhadap Kualitas Pelayanan Pengunjung

Manajemen kinerja berdampak langsung pada kualitas layanan publik di Taman Tegallega, terutama mengingat tingginya beban fluktuasi pengunjung yang berkisar dari 400 orang pada hari kerja hingga meledak melebihi 7.000 orang pada akhir pekan (meliputi warga lokal dan wisatawan).

Kualitas pelayanan ini dapat dianalisis melalui dimensi kepuasan publik (Servqual). Dari dimensi keandalan (reliability) dan bukti fisik (tangibles), sistem pembagian blok kerja berkontribusi besar dalam menjaga fasilitas fisik taman tetap bersih dan terawat. Namun, reliabilitas ini belum stabil. Pengunjung masih sering menemukan tumpukan sampah di area yang telah dibersihkan, terutama saat akhir pekan ketika volume pengunjung dan pedagang meningkat drastis.

Dari dimensi ketanggapan (responsiveness) dan empati (empathy), UPT telah menyediakan saluran keluhan melalui kotak surat internal dan pemantauan media sosial. Pengelola bersedia menerima kritik asalkan disertai bukti empiris. Ini menunjukkan keterbukaan institusional. Meski demikian, lambatnya respons lapangan dalam menindaklanjuti keluhan terkait maraknya pengamen yang mengganggu kenyamanan menunjukkan bahwa empati administratif belum sepenuhnya terealisasi menjadi tindakan nyata yang cepat.

Selanjutnya, dari dimensi jaminan (assurance), pengawasan jam kerja pegawai yang ketat sejatinya memberikan kepastian layanan. Akan tetapi, maraknya keluhan terkait dugaan pungutan liar pada layanan parkir yang melebihi tarif resmi berpotensi besar menurunkan rasa aman masyarakat, sehingga mencederai integritas pelayanan kawasan secara keseluruhan.

Faktor Pendukung, Penghambat, dan Implikasi

Implementasi manajemen kinerja di UPT Taman Tegallega didukung kuat oleh kejelasan struktur birokrasi, ketersediaan 83 personel gabungan PNS dan PPPK, serta sistem organizing yang memetakan tanggung jawab ke dalam blok-blok wilayah kerja yang spesifik. Jadwal yang pasti, pengawasan berlapis oleh Korlap, serta keterbukaan saluran pengaduan fisik dan digital menjadi modal penting bagi keteraturan kerja.

Namun, faktor penghambat yang dominan bersumber dari ketidakseimbangan kapasitas. Luas kawasan yang mencapai 19 hektare dengan lonjakan beban pelayanan di atas 7.000 pengunjung pada akhir pekan menciptakan tekanan kerja (burnout) yang masif. Hambatan kultural juga terlihat dari ketiadaan insentif finansial yang membuat motivasi pegawai cenderung statis. Imbasnya, muncul permasalahan operasional persampahan, pengamen, dan pungli parkir yang tidak dapat dikendalikan secara instan oleh petugas lapangan.

Secara teoritis dan praktis, kondisi ini memberikan implikasi bahwa manajemen kinerja sektor publik dengan intensitas kunjungan tinggi tidak bisa hanya mengandalkan pengendalian absensi dan kebersihan ruang fisik. Diperlukan strategi yang lebih dinamis, seperti optimalisasi rasio penjagaan silang antartim pada akhir pekan dan integrasi sistem respons real-time atas keluhan masyarakat ke dalam lembar evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), agar peningkatan kualitas layanan publik berjalan konsisten.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen kinerja pegawai di UPT Taman Tegallega Kota Bandung telah diterapkan melalui tahapan perencanaan kerja, pembagian tugas, pengawasan, evaluasi, penilaian kinerja, serta penerapan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi standar kerja. Perencanaan dan pembagian tugas dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai melalui pengelompokan wilayah kerja, sedangkan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala UPT dan Koordinator Lapangan. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target kerja dengan memperhatikan aspek kinerja individu dan tim, sementara penanganan kinerja rendah dilakukan secara bertahap melalui pembinaan, rolling wilayah tugas, hingga pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan sistem manajemen kinerja memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan pengunjung, terutama dalam mendukung kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan kawasan Taman Tegallega. Kejelasan pembagian tugas, pengawasan rutin, evaluasi kinerja, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat berkontribusi terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Namun, efektivitas sistem tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai permasalahan yang masih dikeluhkan pengunjung, seperti dugaan pungutan parkir di luar ketentuan resmi, keberadaan sampah di beberapa area taman, keberadaan pengamen, serta penumpukan sampah yang meningkat seiring bertambahnya jumlah pengunjung dan pedagang, khususnya pada akhir pekan ketika jumlah pengunjung dapat melebihi 7.000 orang per hari.

Implementasi sistem manajemen kinerja didukung oleh struktur organisasi yang jelas, ketersediaan sumber daya manusia yang terdiri atas 10 PNS dan 73 PPPK, pembagian wilayah kerja yang terorganisasi, sistem pengawasan berjenjang, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi luas kawasan Taman Tegallega yang mencapai sekitar 19 hektare, tingginya beban pelayanan akibat jumlah pengunjung yang besar, serta berbagai permasalahan operasional yang memengaruhi kualitas pelayanan di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja memiliki peran penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik pada pengelolaan ruang terbuka hijau, sehingga penguatan pengawasan, evaluasi kinerja, pengendalian kebersihan, dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat perlu terus dilakukan untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan kepada pengunjung.

6. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan fasilitas atas terselenggaranya kegiatan riset ilmiah manajemen dan akuntansi ini. Secara khusus, apresiasi setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ibu Resya Dwi Marselina, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan evaluasi konstruktif selama penyusunan naskah.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada segenap sivitas akademika Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Digital atas dukungan lingkungan akademik yang kondusif, serta kepada Kepala UPT Taman Konservasi Tegallega, jajaran Kasubag Tata Usaha, Koordinator Lapangan, beserta seluruh staf yang telah kooperatif meluangkan waktu menjadi informan dan memberikan data empiris secara transparan. Akhir kata, penulis berharap artikel ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

7. Referensi

- Armstrong, M. (2006). *Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines*. London: Kogan Page.
- Dessler, G. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi 14)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota, B. (2023). *Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Pengelolaan Taman Kota Tahun 2023*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota, B. (2023). *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung Tahun 2023–2026*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Hardiyansyah. (2020). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mangkunegara, A. A. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. &. (2022). Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja ASN dalam Konteks Peningkatan Pelayanan Publik Daerah. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 1*, 45–63.
- Sparrow, D. (2010). *Motivasi Bekerja dan Berkarya*. Jakarta: Citra Cemerlang.

- Wali Kota, B. (2021). *Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Wibowo. (2022). *Manajemen Kinerja (Edisi Ketujuh)*. Jakarta: Rajawali Pers / PT RajaGrafindo Persada.
- Widodo, E. &. (2020). Pengaruh Manajemen Kinerja dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Pelanggan Layanan Publik. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 20, 78-94.